

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШ

Нодир Тешаев

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги

Ғазначилик хизмати қўмитаси бош юрисконсулти

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби

МБА-Молия магистратура босқичи талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19720886>

Кириш. Бугунги кунда иқтисодиёт тармоқларининг рақамлашуви глобал миқёсда жадал тус олмақда. Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш харажатларини қисқартиши мақсадида рақамли технологияларнинг кенг жорий этилиши бошқарув тизимларига ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда. Айниқса, инсон ресурсларини бошқариш соҳасида мазкур ўзгаришлар барчанинг диққат марказида турибди.

Анъанавий инсон ресурсларини бошқариш (HR) моделлари асосан маъмурий вазибаларга йўналтирилган бўлса, рақамли иқтисодиёт шароитида улар стратегик ва таҳлилга асосланган ёндашувларга кўпроқ мурожаат қилишни тақозо этмоқда. Бу эса корхона ва ташкилотлардан инсон капиталига нисбатан янги қарашнинг шаклланишига олиб келмоқда.

Инсон ресурсларини бошқаришни рақамлаштириш мақсадида давлат раҳбари ҳамда Ҳукумат даражасида бир қатор Фармон ва қарорлар қабул қилинди. Жумладан:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат фуқаролик хизматини янги ёндашувлар асосида ташкил этиш ҳамда профессионал ва натижадорликка йўналтирилган давлат хизматчилари корпусини шакллантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 19.06.2025 йилдаги ПФ-95-сон Фармони билан Давлат хизматида коррупцияга қарши курашиш ва рақамлаштиришда алоҳида эътибор берилган.

Мазкур Фармонга мувофиқ 2025 йил 1 октябрдан бошлаб давлат хизматчиларининг хорижий ва ички хизмат сафарларини ташкил этиш, ҳисобини юритиш ва таҳлилини олиб бориш «hrm.argos.uz» электрон тизими таркибидаги «Xizmat safari» ягона модули орқали амалга оширилиши белгиланган. Бунда:

(а) хизмат сафари режаси ва натижалари, географияси, ходимлар сони ҳамда харажатларни онлайн кузатиб бориш имконияти яратилади;

(в) давлат хизматчилари ҳар бир хорижий хизмат сафарлари якунлари бўйича ҳисобот топширади.

Юқоридаги Фармон талаблари асосида 2026 йил 1 январдан бошлаб:

(а) қуйидаги асосий йўналишлардаги эришилган натижалар бўйича Давлат органлари фаоллигининг миллий рейтинги жорий этилади:

(i) давлат органларининг инсон ресурсларини бошқариш ва ривожлантириш самарадорлиги;

(ii) давлат хизматларини кўрсатишнинг тезкорлиги ва сифати;

(iii) давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг очиқлиги;

(iv) davlat organlari va tashkilotlarida korruptsiyaga qarshi kurashiш ishlarining samaradorligi;

(v) davlat organlari va tashkilotlari faoliyatining raqamlashtirilganlik darajasi;

(vi) respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlari va ular yurimbosarlarning faoliyati samaradorligi;

(vii) normativ-huquqiy hujjatlar bilan joriy etilgan hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyati bilan bogliq bulgan bosqa ratinglar;

(b) rating natijalariga kura kuyi pogonadagi davlat idoralarning ish usullarini yzgartirish, bosqaruv jaraenlarini optimallashtirish (BPR-reinjiniyning) choralari amalga oshiriladi hamda Xukumat majlislarida rahbarlar faoliyatiga baxo berib boriladi.

Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrda PF-6079-son Farmoni bilan tasdiqlangan «Raqamli Uzbekiston — 2030» strategiyasida inson kapitalini rivojlantirish, shu jumladan, ixtisoslashgan ta'limni rivojlantirish hamda IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish, IT-korxonalar uchun institutsional sharoitlarni yaxshilash va ma'muriy t'usiklarni kamaytirish kabi Ta'lim sohasida raqamli kunikmalarini oshirish maqsadida kuyidagi tadbirlar amalga oshirilib belgilangan.

Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 16 fevralda PF-21-son Farmoni bilan tasdiqlangan «Uzbekiston — 2030» strategiyasida: 81-banda Davlat fuqarolik xizmatini meritokratiya, xalollik va professionallik tamoyillari asosida tashkil etish nazarda tutilgan bulib, unda:

- Masofaviy ta'lim platformasi orqali davlat fuqarolik xizmatchilarining onlayn mалака oshirish kamrovini 100 foizga etkazish

- Xalqaro stipendiyalar dasturlari doirasida xorijning nuфуzli oliy ta'lim muassasalarida tahsil olgan davlat fuqarolik xizmatchilari sonini 250 nafarga etkazish

- B'ush ish yurinlariga tanlovlarida nomzodlarning mалака talablariga muvofiqligini baholash jaraenlarini raqamlashtirish kamrovini 100 foizga etkazish

- Istiqbolli va talab yuqori bulgan mutaxassisliklar buyicha xorijda maqsadli стажировка y'taydigan xodimlar sonini 200 nafarga etkazish

- «Эл-юрт умиди» jamfarmasi bitiruvchilarining yillik ijtimoiy, iqtisodiy va institutsional ijobiy ta'sir kursatkichlari yrtacha 0,8 ko'effitsientdan kam bulmasligini ta'minlash (ishlab berish majburiyati t'ulik y'talgunga qadar) maqsadlari k'yirilgan.

1. Raqamli iqtisodiy sharoitida HR bosqaruvining nazariy asoslari

Inson resurslarini bosqarish avvalambor uni кадр эмас балки ресурс сифатида t'gri va tizimli ravishda joylashtirishdan boslanadi. Raqamli iqtisodiy sharoitida mazkur jaraenlar mazmun jihattan kengroq ahamiyat kasb etadi hamda axborot texnologiyalar bilan uzviy boglanishni taqozo etadi.

Xozirgi kunlarda inson resurslarini bosqarish faqatgina кадрлар ҳисобини юритиш эмас, балки уни янада ривожлантириш, унинг б'ush вақтини фойдали ишларга жалб қилиш, маълум функцияларни автоматлаштиришни назарда тутди. Ушбу амаллар куйидаги bosqichlarni yz ichiga олади, яъни inson resurslari:

- стратегик қарорлар қабул қилишда иштирок этади;
- маълумотлар таҳлиliga таянади;
- ташкилот самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, рақамли HR бошқарув — бу инсон ресурсларини самарали бошқаришнинг инновацион босқичи ҳисобланади.

2. HR жараёнларининг рақамли трансформацияси

2.1. Кадрлар бошқарувини автоматлаштириш

Бундан 15-20 йиллар олдин инсон ресурсларини бошқаришга назар ташлайдиган бўлсак, асосий амаллар қўлда, фақатгина қисман электрон шаклда амалга оширилган эди.

Мисол учун меҳнат шартномалари, ходимларни ишга қабул қилиш тўғрисидаги буйруқлар, ходимларнинг меҳнат дафтарчалари ҳамда шахсий йиғма жилдлари – барча-барчаси қўлда ёзув киритиш, ручкадан, айрим ҳолларда сиёҳдан фойдаланган ҳолда амалга оширилган эди.

Инсон ресурсларини бошқаришнинг рақамлаштирилиши энг аввало илғор хорижий тажриба, масалан, Озарбайжон, Туркия, Бирлашган Араб Амирликлари, АҚШ ва Европа мамлакатларининг тажрибаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда жорий этилди.

Хусусан, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги ҳузуридаги “Ягона миллий меҳнат тизими”нинг жорий этилгани инсон ресурсларини бошқаришнинг рақамлаштирилишининг дастлабки қадами бўлди. Олиб борилган ўрганиш ва амалиётга жорий этиш ишлари натижасида ходимларнинг меҳнат стажлари электрон базаси яратилиб, анъанавий меҳнат дафтарчаларини юритишдан воз кечиш, шунингдек ходимлар пенсия ёшига тўлганда иш стажларини меҳнат дафтарчаларидан фойдаланмасдан, автоматик тарзда аниқлаш имконияти яратилди. Бундан ташқари, мазкур база my.gov.uz портали билан интеграция қилиниб, ходимларнинг иш стажлари билан боғлиқ кўплаб масалаларни электрон тарзда олиш ва фойдаланиш имкониятини яратди.

Қоғоз шаклда меҳнат дафтарчалари чиқаришнинг тўхтатилиши давлат бюджетидан ҳар йили меҳнат бозорига кириб келадиган 700 минг битирувчи эҳтиёжи учун меҳнат дафтарчалари ишлаб чиқариш учун сарфланадиган бюджет маблағларининг тежалишига, шунингдек ушду дафтарчаларининг жойларда етишмовчилиги билан боғлиқ қалбаки меҳнат дафтарчаларининг муомалага чиқарилишини олдини олди.

Кадрлар бошқарувини автоматлаштиришнинг иккинчи босқичи – Бошқарув самарадорлиги агентлиги (собик – Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги) томонидан ишлаб чиқилган ҳамда барча давлат бошқарув органларида жорий этилган hrm.argos.uz платформасининг ишга туширилиши бўлди.

Мазкур платформанинг яратилиши давлат фуқаролик хизматига қабулдан тортиб меҳнат шартномаси бекор қилинишигача бўлган барча босқичларни рақамлаштиришни тақозо этди.

Бугунги кунда мазкур платформадан фойдаланиш:

- шаффоф ва очик танловларнинг эълон қилиниши ва ўтказилиши;
- меҳнат муносабатларининг барча босқичларини платформа орқали амалга оширилиши ҳамда бир вақтнинг ўзида ходимнинг иш стажини белгиловчи электрон меҳнат дафтарчаларига киритиб борилиши;
- корхона ва ташкилотларда қоғоздан бутунлай воз кечилиб, барча жараёнлар электрон шаклда аниқ вақт режимида амалга оширилиши;
- инсон омилининг минимал даражага туширилишига эришилишига замин яратди.

Замонавий ташкилотларда HR жараёнларини автоматлаштириш орқали инсон омили билан боғлиқ хатолар камайтирилмоқда. Электрон платформалар ходимлар ҳақидаги маълумотларни тизимлаштириш, уларни тезкор қайта ишлаш ва сақлаш имконини беради.

Инсон ресурсларини бошқаришни рақамлаштиришнинг иккинчи босқичида иш вақти табели, хизмат сафарларини рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда амалга оширилишини кўрсатиб ўтиш мумкин. Бугунги кунда барча давлат бошқарув органларида, шу жумладан бюджет ташкилотларида ушбу масалалар рақамлаштирилган ҳолда амалга ошириляётган бўлса, бошқа ташкилотларда бу борада тегишли замин яратиш, технологик жараёнларни амалга ошириш учун техник шарт-шароитлар яратилмоқда.

2.2. Сунъий интеллект технологиялари

Сунъий интеллект кадрларни танлаш ва баҳолаш жараёнларини соддалаштиришда муҳим ўрин тутди. Масалан, автоматик тизимлар резюмеларни саралаш, номзодларнинг компетенцияларини баҳолаш ва ҳатто интервью жараёнларини ташкил этиш имконини беради.

Бугунги кунда номзодлар давлат фуқаролик хизматига ишга қабул қилиниши учун <https://vacansy.gov.uz/> платформа орқали ўзига мос ишга ҳужжат топшириб, иш берувчига номзод ҳақидаги маълумотлар тақдим этилади.

Номзоднинг билим ва кўникмалари, маълумоти ва иш стажи бўш иш ўринлари талаларига мос бўлса, тест синовлари ҳамда суҳбат босқичига ўтказилади.

Ушбу жараёнлар бугунги кунда инсон омили билан амалга ошириляётганлигини инобатга олиб, келгусида ушбу босқични сунъий интеллектга топширилиши, келгусида номзодларни саралаш бошқичининг инсон омилисиз, шаффоф ва коррупциядан ҳоли сифатида амалга ошириш имконини беради.

Бу борада Ҳукумат томонидан бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2024 йил 14 октябрдаги ПҚ-358-сон қарори шулар жумласидандир. Мазкур қарорда Ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларида сунъий интеллект технологияларини жорий қилиш ва устувор лойиҳаларни амалга ошириш назарда тутилган бўлиб, рақамли ҳукумат соҳасида:

рақамли давлат хизматларини кўрсатишда фойдаланувчиларни масофадан туриб биометрик идентификациялаш (Face-ID) бўйича сунъий интеллект технологияларини қўллаш;

соҳада нутқни аниқлаш ва синтезлаш технологиялари, «табиий тилга ишлов бериш» (LLM ҳамда NLP) каби йўналишларни ривожлантириш;

ягона интерактив давлат хизматлари порталида чат-ботлар яратиш;

кўрсатиладиган хизматларни тўлиқ автоматлаштириш ва қисқа вақт давомида сифатли хизмат кўрсатилишини йўлга қўйиш;

режалаштириш, прогнозлаш ва бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёнларининг самарадорлигини ошириш;

давлат хизматларини кўрсатиш сифатини яхшилаш, шунингдек, уларни тақдим этишда фуқаролар учун қулайликлар яратиш;

сунъий интеллект ва «катта маълумотлар» билан ишлаш учун суперкомпьютер ва «булутли платформалар»ни ривожлантириш белгиланган.

<https://my.gov.uz/uz> платформасида сунъий интеллект технологиясига асосланган чат-бот жорий этилган бўлиб, аҳолини қизиқтирган масалаларга тезкорлик билан жавоб олишда қулай восита ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан Қонунчилик соҳалари бўйича 24/7 режимда сунъий интеллект асосида тезкор жавоб берувчи Ҳуқуқий чат-бот <https://ai.lex.uz/> ҳам ишга туширилган ҳамда кенг фойдаланилиб келинмоқда.

Бугунги кунда бюджет ташкилотларига ҳам бундай қулайлик яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг Ғазначилик хизмати қўмитаси томонидан сунъий интеллект тхнологиялари асосида чат-бот яратиш ишлари олиб борилмоқда ҳамда <https://chatbot.imv.uz/imv/chatbot/xmp> сайтида тест режимда синовдан ўтказилмоқда.

2.3. Масофавий меҳнат муносабатлари

Рақамли технологиялар меҳнат бозорида янги шаклларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Масофавий иш, гибрид форматлар ва фриланс фаолияти кенг тарқалмоқда. Бу эса иш берувчиларга географик чекловларсиз малакали кадрларни жалб қилиш имконини яратади. Масофавий меҳнат муносабатлари 2020 йилда бутун жаҳонда рўй берган Ковид-2019 пандемияси мазкур йўналишнинг ривожланишига тўртки бўлди.

Анъанавий равишда ишлашга муқобил равишда ходимларни масофадан ишлатиш имкониятлари ва унинг норматив-ҳуқуқий асослари яратилди. 2022 йил 29 октябрда қабул қилинган янги таҳрирдаги Меҳнат кодексига алоҳида боб Масофадан туриб ишловчи ходимларнинг меҳнатини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятларига бағишланган.

2.4. Кадрлар салоҳиятини ривожлантириш

Бугунги Рақамли технологиялар ривожланган муҳитда доимий равишда янги билим ва кўникмаларни эгаллаш, янги технологияларни жорий этиш орқали меҳнат самарадорлигини ошириш талаб этилади. Шу боис онлайн таълим платформалари ва корпоратив ўқув дастурлари бу борада иқтисодиётнинг барча тармоқларида муҳим аҳамият касб этмоқда.

3. Рақамли HR бошқарувининг афзалликлари ва муаммолари

Барча соҳаларда бўлгани каби инсон ресурсларини бошқаришнинг рақамлаштирилиши ўзининг афзалликлари билан бирга муаммолари ҳам мавжуд.

Соҳани рақамлаштиришнинг афзалликлари сифатида қуйидагиларни келтириб ўтиш мумкин:

- бошқарув жараёнларининг шаффофлиги ва ишончлилиги ошади;
- вақт ва молиявий ресурслар, айниқса давлат бюджети маблағлари тежаллади;
- қарор қабул қилиш жараёни тезлашади ва оммалашади;
- ходимлар билан ишлаш самарадорлиги ортиб боради ҳамда пировард натижада иқтисодий самарадорликка эришилади.

Шу билан бирга бугунги кунда соҳада қуйидаги муаммолар мавжуд:

- ахборот хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ таҳдидлар;
- рақамли кўникмаларнинг етарли эмаслиги ҳамда зарур кўникмаларга эга мутахасссларнинг етишмовчилиги;

- автоматлаштириш натижасида иш ўринларининг қисқариши эҳтимоли ва бунга ходимларнинг скептик ва хавотирли ёндашувининг юзага келиши;
- шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, уларга қайта ишлов бериш ва уларни муҳофаза қилиш муаммолари.

4. Келгусида рақамли иқтисодиёт шароитида инсон ресурсларини бошқаришни ривожлантириш истиқболлари

Ўзбекистонда яқин келажакда, хусусан келгуси 5-10 йил ичида рақамли иқтисодиёт шароитида инсон ресурсларини бошқариш тизими янада такомиллашиб боради. Хусусан:

- сунъий интеллектдан кенгроқ ва мақсадли фойдаланиш;
- HR жараёнларини тўлиқ рақамлаштириш орқали қоғоздан буткул воз кечиш;
- индивидуал ёндашувларни кучайтириш орқали иш самарадорлигини ошириш;
- интеграциялашган бошқарув тизимларини жорий этиш орқали бутун дунё иқтисодиётига тўлиқ интеграциялашув ва глобаллашувга эришилади ҳамда бу борадаги йўналишлар иқтисодиётнинг ҳамда мамлакатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолади.

Хулоса қилиб айтганда, рақамли иқтисодиёт инсон ресурсларини бошқариш тизимини тубдан ўзгаришлар киритилишига олиб келмоқда. Замонавий технологияларни жорий этиш орқали корхона ва ташкилотлар ўз самарадорлигини ошириш имкониятига эга бўлмоқда бу борада хориждаги илоғор компаниялар билан бемалол рақбатга киришиш имкониятига эга бўлмоқда. Мазкур жараёнларнинг муваффақиятли кечиши учун биз энг аввало соҳа учун кадрлар салоҳиятини ривожлантириш ва норматив-ҳуқуқий базани мустаҳкамлашимиз асосий вазифалардан бири бўлиб қолади ҳамда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат фуқаролик хизматини янги ёндашувлар асосида ташкил этиш ҳамда профессионал ва натижадорликка йўналтирилган давлат хизматчилари корпусини шакллантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 19.06.2025 йилдаги ПФ-95-сон Фармони (<https://lex.uz/docs/7587464>)
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон Фармони билан тасдиқланган «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси (<https://lex.uz/docs/5030957>)
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 16 февралдаги ПФ-21-сон Фармони билан тасдиқланган «Ўзбекистон — 2030» стратегияси (<https://lex.uz/docs/8050769>)